

“BLENDED LEARNING” TEXNOLOGIYASINING RIVOJLANISH TARIXI

Moxira Rasulovna Sobirova

Buxoro davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya mutaxassisligi

2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Blended Learning texnologiyasining yuzaga kelishi va rivojlanish tarixi xususida so‘z boradi. Mazkur ta’lim texnologiyasining o‘ziga xos xususiyatlari Markaziy Florida universiteti, Arizona shtati universiteti amaliyoti misolida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Blended Learning, pedagogik texnologiya, aralash ta’lim, raqamli ta’lim.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Мохира Расуловна Собирова

Бухарский государственный педагогический институт

Магистрант 2-степени

Аннотация. В данной статье рассказывается об истории возникновения и развития технологии Blended Learning. Особенности данной образовательной технологии будут освещены на примере практики Университета Центральной Флориды, Аризонского государственного университета.

Ключевые слова: Смешанное обучение, педагогические технологии, смешанное обучение, цифровое образование.

HISTORY OF DEVELOPMENT OF BLENDED LEARNING TECHNOLOGY

Mokhira Rasulovna Sobirova

Bukhara state pedagogical institute

Master's student of the 2nd degree

Abstract. This article talks about the emergence and development history of Blended Learning technology. The specific features of this educational technology will be highlighted on the example of the practice of the University of Central Florida, Arizona State University.

Key words: Blended Learning, pedagogical technology, mixed education, digital education.

Blended Learning – bu yuzma-yuz ta'lim va kompyuter yordamida o'qitish kombinatsiyasiga asoslangan ta'lim tizimi. Aralash ta'limning asosiy tamoyillari dastlab 1960-yillarda korporativ va oliy ta'limda qo'llanilgan, ammo bu atamaning o'zi ilk marotaba 1990-yilda, Amerika Interfaol o'quv markazi Internet orqali o'qitish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot dasturlarini ishga tushira boshlaganida qo'llanilgan.

Moskva xalqaro aloqalar instituti tadqiqotchisi Anna Fedorovanning fikriga ko'ra: – Ko'pgina boshqa pedagogik texnologiyalardan farqli o'laroq, aralash ta'limning o'ziga xos muallifligi yo'q va mavjud o'qitish usullari va tamoyillarini o'zgartirishga bo'lgan ko'plab urinishlar natijasida ko'p jihatdan o'z-o'zidan rivojlandi. Aralashirilgan ta'limning bunday o'z-o'zidan va multifaktorial rivojlanishi ushbu texnologiyani tahlil qilishda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, bu aniq ta'rifni shakllantirishga urinishlardan boshlanadi [1].

An'anaviy ta'lim shaklidan aralash ta'lim shakliga o'tishning bir necha sabablari bor. Bu jarayon XX asr oxirida oliy ta'lim muassasalarida biznes jarayonlarini optimallashtirish tendensiyasi bilan izohlanadi.

Oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayonida optimallashtirishga birinchi bo'lib o'qituvchilar tomonidan eng samarasiz va shu bilan birga eng yoqmagan ish turlari kiritilgan: yuzma-yuz maslahat - talabalar ko'pincha o'zlari hal qilishga urinmagan savollar bilan kelishadi.

Zamonaviy aralash ta'lim tizimlarida talabaning mustaqil ishlashini kuzatish usullari o'qituvchilarga faqat mustaqil ravishda vijdonan ishlaganlar uchun savollar berishga imkon beradi;

nazorat topshiriqlarini tekshirish (aralash ta'limda tekshirish test tizimlari tomonidan avtomatik ravishda amalga oshirilishi mumkin).

Axborot texnologiyalarining yutuqlari, birinchi navbatda, Internet orqali ma'lumot almashish imkoniyati tufayli aralash ta'limni rivojlantirishga yordam berdi. Imtihonlar uchun savollar, loyiha topshiriqlarining namunalari, o'quv materiallari oddiygina universitet Intranetiga joylashtirilishi yoki talabalarga elektron pochta orqali yuborilishi mumkin.

Shuningdek, aralash ta'limni rivojlantirishga so'nggi yillarda robototexnika rivojlanishi tufayli juda mashhur bo'lgan miya ma'lumotlarini qayta ishlash sohasidagi tadqiqotlar yordam beradi. Shunday qilib, 2008-2010 yillarda [professor Suzanna Dikelmanning ilmiy nashrlaridan](#) so'ng, ma'lumotni yodlash jarayonida uyquning muhim rolini bilvosita ko'rsatib, Amerika universitetlari kutubxonalari kitoblar ustida uxlab yotgan talabalarga bo'lgan munosabatlarini tezda qayta ko'rib chiqdilar va qisqa muddatli uxlash uchun maxsus xonalar yaratishni boshladilar.

2014-yilda ushbu gipotezaning to'g'ridan to'g'ri dalillari olindi. Nyu-York universiteti professori Venbiao Gan kalamush miyasida uyqu paytida yuz beradigan o'zgarishlarni kuzatdi: ma'lum bo'lishicha, uyqu vaqtida neyronlarning yangi

birikmalari hosil bo‘lib, ular yotishdan oldin olingan ma’lumotlarni eslab qolish uchun mas’uldir.

AQSh federal ta’lim departamentining buyrug‘i bilan Stenford universiteti mutaxassislari an’anaviy, onlayn va aralash ta’limni taqqoslagan mingdan ortiq empirik tadqiqotlar tahlilini o‘tkazdilar. Tahlil natijalari mualliflarga 1996-yildan 2008-yilgacha onlayn ta’lim an’anaviy ta’lim shakllariga nisbatan sezilarli ustunlikka ega emasligini ta’kidlashga imkon berdi. Biroq, aralash ta’lim butunlay onlayn tarzda amalga oshirilgandan ko‘ra ancha samarali ekanligi isbotlandi. Ushbu tadqiqot aralash ta’limning mavqeini sezilarli darajada mustahkamladi va uning rivojlanishiga turtki bo‘ldi.

Sharp va boshqalar “aralashirilgan ta’lim” atamasining paydo bo‘lishi va tarixi bo‘yicha tadqiqot o‘tkazdi. Ularning ta’kidlashicha, bu atama tijorat maqsadlarida foydalanishdan kelib chiqqan va 15 yildan ko‘proq vaqt davomida ishlatilgan, ammo ma’nosi doimo o‘zgarib turadi. O‘z navbatida olim Makdonald Sharpe va boshqalar bilan bir xil fikrga ega. Aralash ta’limga oid dastlabki havolalar mehnatga asoslangan ta’lim va sanoatdan kelib chiqqan. Blended learning atamasi ilk marotaba 1980-yillarning oxirida Oksforddagi Ruskin kolleji, Ishchilar ta’limi assotsiatsiyasi (WEA) va Ochiq universitet tomonidan hamkorlik loyihasida keltirilgan.

Mur va Bryant fikricha, Blended Learning atamasi Ochiq Universitetda an’anaviy va masofaviy ta’lim aralashmasini bildirish uchun ishlatilgan. Bugungi kunga kelib, ta’limning bu turi Buyuk Britaniyada savdo va ta’lim sanoati va ta’lim sektorida keng tarqalgan. Ilgari aralash ta’limni qabul qilgan kompaniyalar Consignia (Pochta bo‘limi) va Chartered Marketing Instituti (Reay, 2001) edi. Oliy ta’limda Laurillard (1993) birinchi bo‘lib texnologiyani o‘rnatish natijasida universitet o‘qitishni qayta ko‘rib chiqish modelini taqdim etadi. Olimlar aralash ta’limning bir qancha modellarini ishlab chiqishga muvaffaq bo‘lishgan. Jumladan, Salmon (2000) onlayn o‘qitish va o‘qitish uchun elektron moderatsiya modelini taqdim etadi. Laurillardning (2002) va Salmonning (2002) modellari muvaffaqiyatli bo‘lganligi sababli ko‘plab

tadqiqotchilarning e'tiborini tortgan. Biroq, ular "aralashtirilgan ta'lim" atamasini to'g'ridan-to'g'ri ishlatmadilar, chunki o'sha paytda uning ta'rifi noaniq edi. Macdonald (2006) "aralash" so'zi odatda retseptlar kitobida qo'llanilishini va ilmiy yoki akademik emasligini kuzatdi. Ushbu tanqidlardan qat'i nazar, Jones va boshqalarning ta'kidlashicha, aralash ta'lim bugungi kunda keng qo'llanilgan va butun dunyo bo'ylab kengayib bormoqda (Elsner, 2006; Jonson va Tang 2005; Julian va Boone, 2001; Jung va Suzuki 2006; Kaur va Axmed 2006; Otte, 2005; Jones, 2006; Chew, Jones va Blackey, 2006; Salmon va Lawless 2006; Ziegler, Paulus va Woodside, 2006; Allan, 2007; Garrison va Vogan, 2008[2]). Ushbu tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, bu moslashuvchan vaqt va moslashuvchan joyda oliy ta'limda o'rganish tajribasini oshirish uchun haqiqiy imkoniyatdir. Aralashtirilgan ta'lim universal bo'lishi mumkin, global chegaralarni kesib o'tadi va turli vaqt zonalari va geografik joylardan o'qituvchilar va talabalar guruhlarini birlashtiradi (Bonk va Graham, 2006).

Markaziy Florida Universiteti mamlakatdagi eng yirik universitetlardan biri bo'lib, 64000 dan ortiq talaba o'qiydi. Taxminan, yigirma yil davomida raqamli ta'lim sohasi bo'yicha novator sanaladi. Markaziy Florida Universiteti tadqiqotchi universitetlar orasida online ta'lim va ta'limning aralash usullarini taklif etishi ajralib turadi. Shuningdek, universitet interaktiv ma'ruzalar (leksiyalar) formatidagi kurslarni taklif etadi, ushbu kurslar talabalar akademik soatlarining qo'shimcha 9% ini tashkil etadi. Aralash ta'limning afzalliligi shundaki, bu yerda xarajatlarning kamayishiga hamda talabalar soning ortishiga imkon beradi. (an'anaviy kurslardagi 30 talabaga 45-55 talaba to'g'ri keladi)

Markaz jamoasi kurlarning sifatini ta'minlashga yordam beradi. Online kurslarni o'qitayotgan o'qituvchilar 80 soatlik kasbiy tayyorgarlik va malaka oshirish kurslarida ishtirok etadilar. Har semestr asosiy jamoa yangi online-kurslarni ishlab chiqish masalasida dekan bilan muhokama qailadilar. Bunday uchrashuvlar har yili ikkitadan to'rttagacha yangi mutaxassislik kurslarining qo'shilishiga yordam beradi.

Arizona shtati universiteti (ASU) raqamli ta'lim sohasining yetakchilaridan birarizi, to'rt kampusli yirik davlat tadqiqot universiteti sanaladi. Katta finiks territoriyasida joylashgan 80000 talaba tahsil oladi. Arizona shtati universiteti raqamli ta'limda ko'ptarmoqli yondashuvdan foydalanadi. Ishlovchi kattalar uchun universitet ASU online to'plamlarini taklif qiladi. Talabalar ta'limning egiluvchan jadvali asosida iCourses maxsus online kurslardan o'tishlari mumkin.

EdPlus-innovatsiyalar bo'yicha jamoa 300 kishidan iborat bo'lib, ASU raqamli ta'lim barcha dasturlarining ishlab chiqilishini ta'minlaydi. Jamoa 22 nafar kurs loyihalovchilaridan iborat bo'lib, ularning har biri 50 tadan 75 tagacha o'qituvchilarga, shuningdek, ommaviy axborot va texnologiyalari xodimlariga, talabalarni qo'llab-quvvatlash xodimlariga, analitiklar hamda boshqa mutaxassislariga yordam berishadi. ASU talabalarni jalb qilish Pearson kompaniyasining xizmatlaridan foydalanishadi. Starbucks yana bir tashqi hamkorlardan biri bo'lib, imtiyozga ega bo'lgan xodimlarning ASUdagi online ta'lim xarajatlarini to'liq qoplaydi. Talabalarning ehtiyojlarini qondirish uchun ASU talabalarni qo'llab-quvvatlashning tabaqalashtirilgan modelini ishlab chiqqan. Barcha ta'lim ishtirokchilari 24 soatlik texnik qo'llab-quvvatlash, individuallik va yaxlitlikni ta'minlaydigan repetitorlar hamda murabbiylar xizmatlaridan foydalanish huquqiga ega. Onlayn o'rganuvchilar soni kunduzgi bo'limda o'qiydiganlarga qaraganda 2/3 barabar ko'p, bu esa har bir talaba uchun sarflanadigan xarajatlarni kamaytiradi. Shuningdek, online kurslar sinf xonalariga bo'lgan talabni kamaytirib, talabarga ASU hududidagi kampus obyektlaridan foydalanish imkonini beradi. Kursni loyihalash xarajatlari kursni ishlab chiqish jarayonini yanada standartlashtirish hamda onlayn rejimda talantli mutaxassislar va o'qituvchilarning ish tajribalari ortishi natijasida taxminan 50% ga kamaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fedorova A. Application Of Blended Education Models In Teaching Students Of Non-Language Universities A Foreign Language (English): Problems And

Prospects For Implementing Didactic Goals. March, 2020.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3750648

2. Protector C.T. Blended Learning in Practice, available at:
www.ece.salford.ac.uk/proceedings/papers/cp_03rtf

3. Oliver, M., & Trigwell, K. (2005). Can ‘blended learning’ be redeemed? *E-learning and Digital Media*, 2(1), 17–26.

4. Curtis J. Bonk, Charles R. Graham. *The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs*, c. 5. ISBN: 978-0-7879-7758-0. March 2006, Pfeiffer.

5. Kuhn, T. (1962). *The structure of scientific revolutions*. Chicago: The University Chicago Press.

6. Sobirova, Moxira Rasulovna “Blended learning” – zamonaviy ta’lim texnologiyasi // ORIENSS. 2022. №5-2. URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/blended-learning-zamonaviy-ta-lim-texnologiyasi>

7. Абрамова Я.К. Смешанное обучение как инновационная образовательная технология // Перспективы развития информационных технологий.

8. Абрамова С.В., Бояров Е.Н., Станкевич П.В. реализация смешанного обучения в современном образовательном процессе // *Современные проблемы науки и образования*. – 2020

9. Alammery A., Sheard J., Caebone A. Blended learning in higher education: Three different design approaches // *Australasian Journal of Educational Technology*. 2014.

10. Bonk C.J. & Graham C.R. *Handbook of blended learning: Global Perspectives, local designs*. – San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing, 2005.

11. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2010, September). *Evaluation of Evidence- Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies*